

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, КАК ОДНА ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Абдусаломова Ситора Абдуллоевна

*Студентка СамГУ факультета Психологии и
социально психологических наук.*

Sitoraabdusalomova3@gmail.com

Аннотация: В данной статье просвещен вопрос девиантного поведения, актуальность в современном обществе и виды процесс диагностики эмоционально-волевые нарушения в развитии личности подростка, поставить диагностические цели и спланировать последовательную, учитывающую индивидуальные особенности воспитанника, систему коррекционно-воспитательной работы.

Ключевые слова: Социальная норма поведение, девиантное поведение, отклонений в поведении, девиантность, временные изменения, общество, преддевиантный синдром, социальное неравенство, аморальный поступок, наркомания, алкоголизм

DEVIANT XULQ-ATVOR ZAMONAVIY JAMIYATNING IJTIMOIIY MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA

Annotassiya: Ushbu maqola deviant xulq-atvori, zamonaviy jamiyatdagi dolzarbligi va diagnostika jarayonining turlari, o'smir shaxsini rivojlantirishdagi hissiy va irodaviy buzilishlar, diagnostika maqsadlarini qo'yish va tuzatish va tarbiyaviy ishlarning izchil tizimini rejalashtirish masalalarini yoritadi. o'quvchining individual xususiyatlari.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy me'yor xulq-atvori, deviant xulq-atvor, xulq-atvordagi og'ishlar, deviatsiya, vaqtinchalik o'zgarishlar, jamiyat, deviantgacha bo'lgan sindrom, ijtimoiy tengsizlik, axloqsiz harakat, giyohvandlik, alkogolizm

DEVIANT BEHAVIOR AS ONE OF THE SOCIAL PROBLEMS OF MODERN SOCIETY

Annotation: This article enlightens the issue of deviant behavior, relevance in modern society and types of diagnostic process, emotional and volitional disorders in the development of a teenager's personality, set diagnostic goals and plan a consistent system of correctional and educational work that takes into account the individual characteristics of the pupil.

Key words: Social norm behavior, deviant behavior, deviations in behavior, deviance, temporary changes, society, pre-deviant syndrome, social inequality, immoral act, drug addiction, alcoholism

В данной статье просвещен вопрос девиантного поведения, актуальность в современном обществе. Девиантное поведение – это поведение, в котором наблюдается какого-либо рода отклонения в поведении от общепринятых норм в обществе или же в определённых сообществах.

Изучение отклонений в поведении имеет длительную историю. Еще Диоген (412-323 гг. до н.э.) интересовался поведенческим аспектом (в жизнедеятельности людей), он утверждал: «Если кто-нибудь будет расхаживать по улицам и указывать на всё средним пальцем, то подумают, что он сошёл с ума, а если – указательным, то нет»[1]. Из этого можно заметить что даже в те времена поведению человека, в обществе, придавали большое значение. Показывается насколько важно соблюдение человеком тех правил и норм установленных определённым обществом в определённый промежуток времени.

Изучая понятие «девиантное поведение», нельзя не упомянуть, в первую очередь, точку зрения Я.И. Гилинского, который рассматривал девиацию с позиции социальных норм, при этом отмечая, что «социальная норма - это

исторически сложившийся в конкретном обществе предел, мера допустимого поведения». Соответственно, девиантность определяется как «соответствие или несоответствие поступков социальным нормами (ожиданиям)».[3] Девиантное поведение — устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом определённых формальных и неформальных санкций.

Однако стоит упомянуть что в разное время социальные нормы морали имеют разные стандарты. Временные изменения имеют место быть, к примеру, убийство человека. Если смотреть с точки зрения морали это несомненно аморальный поступок, также со стороны религиозной трактовки является тяжким грехом, но если учесть военные годы -убийство врага, то есть человека, считалось обязательной мерой защиты и в каком-то смысле долгом. Следовательно одной однозначной трактовки понятия не может быть, следует учитывать жизнедеятельность человека в обществе в тот период времени в котором он проживает. Девиантное поведение относительно, т.к. всегда оценивается с точки зрения культуры, принятой в том или ином сообществе. Отклоняющееся поведение – это чаще всего попытка уйти от общества, убежать от жизненных проблем, преодолеть состояние неуверенности и напряжения через определенные компенсаторные формы. В.А. Лабунская выделяет три типа направленности отклоняющегося поведения: корыстную направленность (хищение, кражи, мошенничество и т.д.); агрессивную направленность (оскорбление, хулиганство и т.д.); социально-пассивную ориентацию (наркомания, алкоголизм)[2].

На наш взгляд, еще необходимо учитывать в индивидуальной работе индивидуально-личностные, психологические, социально-психологические, этнопсихологические особенности трудного подростка в полиэтнической школе, национальные традиции в семье.

Выявленные в процессе диагностики эмоционально-волевые нарушения в развитии личности подростка позволяют поставить диагностические цели и спланировать последовательную, учитывающую индивидуальные особенности воспитанника, систему коррекционно-воспитательной работы.

По мнению Ю.В.Голубева Классификация девиантного поведения подростков также включает в себя различные уровни (типы) девиантного поведения:

- криминогенный уровень;
- докриминогенный уровень;
- преддевиантный синдром.

1. Докриминогенный уровень, не представляющий общественной серьёзной опасности: нарушение норм морали, мелкие проступки, нарушение правил поведения в общественных местах; употребление наркотических, алкогольных, токсических средств; уклонение от общественно-полезной деятельности.

2. Криминогенный уровень, выражающийся в уголовно-наказуемых преступных деяниях. Ядром данного типа девиантного поведения выступают преступность, наркомания, самоубийство, алкоголизм.

3. Преддевиантный синдром, включающий в себя комплекс симптомов, которые приводят индивида к стойким формам отклоняющегося поведения: семейные конфликты, аффективный и агрессивный тип поведения, отрицательное отношение к учебе, антисоциальные формы поведения, низкий уровень интеллекта»[4] По классификации предоставленной Ю.В.Голубевым можно определить уровни отклонений в поведении. На наш взгляд, что даёт нам понять степень отклонений в поведении личности и формы его проступков. Мы видим что каждый уровень имеет свою определённую специфику.

В работе по коррекции и развитию волевой сферы у подростков с отклоняющимся поведением выделяются следующие направления:

-нормализация и обогащение отношений подростков с окружающим миром, прежде всего, с педагогами и детским коллективом;

-компенсация пробелов и недостатков в общем развитии подростка, усиление деятельности в той области, которую он любит, в которой может добиться хороших результатов (компенсация в области интересного дела, увлечения подростка спортом, техникой, музыкой и др.);

-восстановление положительных качеств личности, которые получили у подростка незначительную деформацию (девиацию);

-постоянная стимуляция положительных качеств, не утративших социальной значимости;

-интенсификация положительного развития личности, формирование ведущих положительных качеств;

-усвоение и накопление социальноценного жизненного опыта, обогащение практической деятельности в различных сферах жизни;

-накопление навыков нравственного поведения, здоровых привычек и потребностей на основе организации деятельности учащихся по удовлетворению их интересов;

-исправление как преодоление отрицательного, то есть ликвидация пробелов в формировании положительных и искоренение отрицательных качеств и вредных привычек.

По мнению В.А. Лабунской, успешность социализации определяется диалектическим единством таких ее процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. Нарушение равновесия между этими компонентами приводит к различным поведенческим отклонениям [2]. Существуют общие социальные причины девиантного поведения для всех групп риска: 1) социальное неравенство (Л.Е. Кесельман, Л.Г. Борисова, Т.С. Солодова); 2) морально-этический фактор девиантного поведения (В.И. Иванов, А.М. Кравченко, А.Б. Пурбуев), который выражается в низком морально-нравственном уровне общества, его бездуховности; 3) окружающая

среда (А.Г. Здравомыслов, Г.В. Литтл), которая нейтрально относится к девиантному поведению. Примитивизация общества оправдывает различные формы социальной патологии, перестает не только вести с ними борьбу, но и осуждать их.[5]

К социокультурным детерминантам М. Вебер относит постиндустриальный кризис личности как проблему самоопределения и свободы. [5]. По мнению В.Франкла, источником различных поведенческих отклонений является отсутствие смысла жизни вследствие разрушения старых ценностей и традиций и отсутствие культуры рефлексии, позволяющей прийти к уникальному смыслу своим неповторимым путем. [6]

Таким образом,мы видим что девиантное поведение это результат влияние общества на человека. По утверждениям учёных исследователей девиантное поведение это результат нужды. Также наблюдается:это нехватка ментального,психологического и социального просвещения,в результате чего в последнее время наблюдается повышение роста людей с отклонениями общественных норм,что является проблемой не только самой личности,но и всего народа,над которой требуется работа специалистов разных сфер деятельности.

Список использованной литературы:

1. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. М.: М.Е.Дпресс, 2001. С. 221
2. Психология личности: учебное пособие (под ред. П.Н. Ермакова, В.А. Лабунской). 2007. М.: Эксмо. 656 с.
3. Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004.
4. Голубев Ю.В. Основные подходы к классификации девиантного поведения личности // Армия и общество. 2013. №. 2.

5. Дюркгейм Э. 1966. Норма и патология. – Социология преступности (современные буржуазные теории) (пер. с англ. А.С. Никифорова, А.М. Яковлева; под ред. Б.С. Никифорова). М.: Прогресс. С. 39-45.

6. Франкл В.Э. 1990. Человек в поисках смысла (пер. с англ. и нем.; под общ. ред.

7 **Урунов Азиз Шакирович.** “Типология подростков с девиантным поведением как теоритическая основа воспитания” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 472-сонли «Психология соҳасида кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ва жамиятда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида» қарорининг ижросини таъминлаш мақсадида Республика илмий-амалий конференция материаллари 15 апрель 2021 йил 368-371 б